

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРОТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В ГОГОЛЯ

Нафасов Суннат Холбой угли ¹

Хужанова Озода Тажиевна ²

¹ студент Термезского государственного университета

² Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629500>

Abstract.

В данной статье рассматриваются фразеологические обороты в творчестве великого писателя Н.В. Гоголя. Фразеологизм как неделимая синтаксическая единица.

Резюме: «Фразеологические обороты, – пишет Н.М.Шанский, – состоят из определённых, всегда одних и тех же слов, тесно связанных между собою как части целого и расположенных друг за другом в строго установленном порядке». Во фразеологизме нельзя произвольно заменять слова, потому что в нем они теряют свою смысловую самостоятельность. Это можно подтвердить тем, что в составе таких выражений используются слова, которые не всем понятны.

Большое внимание ученые уделяют классификации фразеологизмов. Они по-разному классифицируют их:

1. по источнику происхождения (этимологические изыскания, профессия, литературный источник);
2. по происхождению (заимствованные и исконно русские);
3. по бытованию (в книжной или разговорной речи).

Фразеологизмы можно разделить условно на пять групп:

- 1) отдельные слова русского языка;
- 2) свободные словосочетания русской речи;
- 3) пословицы русского языка;
- 4) фразеологические единицы русского языка;
- 5) иноязычные фразеологизмы.

Исходя из выше приведенных информации, мы бы хотели рассмотреть фразеологические обороты в творчестве великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Так как никто ещё как Гоголь не смог умело использовать фразеологические обороты в своих произведениях. А именно этому писателю это выдалось на «Ура».

Есть ещё порох в пороховницах - это выражение из повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба", оно стало крылатым и означает: есть ещё отвага, мужество, энергия, запас душевных сил.

"А что, паны, - сказал Тарас, перекликнувшись с куренными, - есть ещё порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутя ли

козаки?" "Есть ещё, батя, порох в пороховницах. Не ослабела ещё козацкая сила: ещё не гнутся козаки!"

Трижды задаёт казакам Тарас во время битвы с поляками. И даже тогда, когда уже сильно поредели козацкие ряды и многих храбрых воинов недосчитывалось казацкое войско, неслось ему в ответ: "Есть ещё порох в пороховницах!"

Не вытанцовывается - не получается, не выходит.

В русском литературном языке слова вытанцовывается не было, пока в 1832 году не вышли в свет "Вечера на хуторе близ Диканьки" Н.В. Гоголя. Там, в повести "Заколдованное место", рассказывается о том, как где-то на огородах расплясался подвыпивший дед, но едва он доходил до середины танца, ничего не получалось. "Не вытанцовывается, да и полно..."

Вполне вероятно, что это выражение до Гоголя уже встречалось в народной речи, но в литературный язык его ввёл именно Николай Васильевич.

Сам себя высек: унтер-офицерская вдова сама себя высекла – ирон. о человеке, нарвавшемся на неприятность, которую он сам себе учинил, причинившем себе вред своими словами или действиями.

Оборот собственно русский, возник он в середине XIX века и является переосмыслением слов Городничего в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836). Городничий, отвечая на жалобу незаконно высеченной властями унтер-офицерской вдовы, оправдывается абсурдным утверждением, что она сама себя высекла.

Срывать цветы удовольствия - получать всё самое лучшее.

Это слова Хлестакова из комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" (действие 3, явление 5):«Я люблю поест. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия».

Использованная литература:

1. Аристова Т.С., Ковшова М.С. Словарь образных выражений русского языка. - М., 1995.
2. Вакуров В.Н. Фразеология / Современный русский язык, под ред. Д.Э.Розенталя. - М., 1984.
3. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. Сб.: В 2 т. - СПб., 1997.
4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М., 1994.
5. Зимин В.П., Спиринов А.С. Пословицы и поговорки русского народа: Объяснительный словарь. - М., 1996.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.
7. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. - М., 1990.

